

RËNDËSIA E MARRËVESHJES TË ÇMIMIT NË AVANCË Dr. Armela KROMIÇI¹

Abstract

In the recent years, in our country it has been an increase of international transactions between Albanian and foreign companies, where an important place is occupied by transaction within the group. Determining the “fair price” for goods and services exchanged by companies within the group is difficult to achieve because states apply different rules regarding the applicable tax procedures. In absence of a harmonized international tax regime, companies will always be looking for countries that apply more flexible tax rules or the fiscal burden is lower and one of the most used techniques to archive their goal is transfer pricing. Through this technique, in order to avoid taxation, the controlling company manipulates transaction prices with controlled companies within the group, where the controlled companies are tax entities of another country, different from that of the controlling company. For tax authorities it remains a concern to determine the fair price for intra-group transactions in coherence with arm’s length principle. The Albanian legislator has addressed this issue with Law no. 42/2014, dated 24.04.2014 “For some amendments and changes in the law no. 8438, dated 28.12.1998 “On income tax” amended. According to the provisions of this law, if the tax authorities assess a transfer pricing, they will redefine the value of the transaction according to the normal market conditions for that kind of transaction and consequently will tax the difference. In practice, the verification of the transfer pricing requires high professionalism from the employees of the tax authority but it’s also difficult to prove. For this reason, the Albanian legislator, in article 36/7 of Law no. 42/2014, has regulated the “advance pricing agreement” that shall be signed between the company resident in Albania, but with international transaction, and the tax administration. The purpose of this agreement is to specify an appropriate set of criteria before the intra-group transaction is completed in order to establish in advance that that transaction will be in compliance with the arm ‘length principle and will serve to resolve in advance possible disputes. The aim of this paper is to analyze the advance pricing agreements and give some recommendations.

Keywords: transfer pricing, intra-group companies, arm’s length principle, advance pricing agreement

1. Vëshitërsia e verifikimit të transfer pricing

Transferimi i çmimeve (transfer pricing) është metodologjia e manipulimit të çmimeve që vihet në jetë nga shoqëritë pjesë e të njëjtit grup por që janë tatimpaguese në vende të ndryshme. Qëllimi i kësaj teknike është lëvizja e të ardhurave të tatueshme nga një shoqëri në tjetrën me qëllim evitim e tatimit mbi fitimin. Transferimi i çmimeve të të mirave dhe shërbimeve zakonisht përcaktohet nga shoqëria mëmë e cila transferon të ardhurat e saj nga vendet me regjim tatimor më të lartë drejt vendeve me regjim tatimor më të ulët edhe në dëm të shoqërive të tjera të grupit. Shtetet zbatojnë rregulla të ndryshme të legjislacionit tatimor dhe mungesa e një legjislacioni të harmonizuar

¹ Pedagoge pranë Departamentit të së Drejtës Civile, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
armela.kromici@fdut.edu.al

ndërkombëtar mbi vlerësimin dhe ndëshkimin e teknikës së transferimit të çmimeve lë shteg për shoqëritë tregtare për të shmangur zbatimin e detyrimeve të tyre tatimore². Përcaktimi i metodologjisë së verifikimit të transferimit të çmimeve dhe gjetjes së ndëshkimit më të drejtë përbën shqetësim për administratat tatimore të vendeve të ndryshme. Sipas nenit 9 të *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration* të miratuara nga OECD-ja, për të verifikuar nëse ekziston transfer pricing, parimi i konkurrencës së lirë, do të jetë parametri mbi të cilën do të vlerësohen çmimet e transaksioneve të kryera brenda grupit.

Parimi i konkurrencës së lirë nënkupton që krahasimi i kushteve të zbatuara për një transaksion *intercompany* dhe i kushteve të zbatuara për një transaksion të ngjashëm me e tretë të jetë i përafërt. Me qëllim përcaktimin nëse çmimi i transaksioneve të kryera brenda për brenda grupit është në përputhje me parimin e konkurrencës së lirë është e nevojshme që transaksionet brenda grupit të mund të krahasohen me transaksione të ngjashme të kryera me palët e treta të pavaruara³.

Administrata tatimore do të vlerësojë nëse transaksionet brenda grupit janë kryer në kushtet e konkurrencës së lirë dhe nëse jo do të korrigjojë çmimin e transaksionit të kryer dhe më pas do të tatojë diferencën. Korrigjimi i politikave të çmimeve të transferimit nënkupton nevojën për një analizë të plotë të funksionimit të të gjitha shoqërive pjesë të grupit që janë subjekte tatimore të vendeve të ndryshme, aftësi profesionale të larta të vlerësuesve të transaksionit, shkëmbim informacioni me autoritetet tatimore simotra, etj, gjë që praktikë ka vështirësi për t'u realizuar. Pavarësisht disa teknikave të vlerësimit dhe ripërcaktimit të çmimit të drejtë për transaksionet brenda grupit, konform parimit të konkurrencës së lirë, të përpunuara nga OECD-ja që ndiqen si model nga vende të ndryshme, përfshirë dhe Shqipërinë⁴, korrigjimi i saktë i çmimit të transaksionit mbetet ende sot një problematikë konkrete që lë shteg për interpretim ndryshe dhe rritjen e numrit të mosmarrëveshjeve ndërmjet autoriteteve tatimore dhe shoqërive tregtare që i drejtohen gjykatës.

Për këtë arsye, gjithnjë e më shumë autoritetet tatimore preferojnë të nënshkruajnë marrëveshje të çmimit të avancë (tani e tutje MÇA) me tatimpaguesit si lehtësim për këta të fundit, që nuk do të kenë barrën e provës për të provuar se transaksioni i kryer është konform parimit të konkurrencës së lirë. Në marrëveshje do të përcaktohen kriteret në përputhshmëri me parimin e tregut, mbi të cilat do të vlerësohen transaksionet e ardhshme të kontrolluara të lidhura nga tatimpaguesi për një periudhë kohore të përcaktuar, duke përcaktuar në këtë mënyrë çmimin në avancë të këtyre transaksioneve.

² Për më shumë mbi këtë argument shih **A. Kromiçi**, "Legjislacioni Shqiptar mbi transferimin e çmimeve" artikull shkencor botuar në Revistën e Fakultetit të Drejtësisë, UT, "Studime Juridike, ISSN -2220-3990, 2016, f. 45

³ Idem

⁴ Për më shumë mbi këtë argument shih nenin 36 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat" të ndryshuar, ndryshuar me Ligjin nr. 42/2014 dhe Udhëzimin nr. 16, datë 18.6.2014 "Për transferimin e çmimit" në <https://www.tatime.gov.al/c/4/96/139/transferimi-i-mimit>.

2. Çfarë janë marrëveshjet e çmimit në avancë?

Në legjislacionin shqiptar, MÇA janë parashikuar për herë të parë në vitin 2014 me ligjin nr. 42 i cili bëri ndryshime të rëndësishme në ligjin “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Neni 36/7 i ligjit nr.42/2014 i përkufizon MÇA si një grup të përshtatshëm kriteresh, të cilat duhet të përzgjidhen në koherencë me parimet e konkurrencës së lirë në treg dhe do të shërbejnë si një parametër vlerësimi për transaksionet, e ardhshme të kontrollura, të lidhura për një afat kohor të përcaktuar. Nëse administrata tatimore dhe tatimpaguesi nënshkruajnë një MÇA, verifikimi i ekzistencën së transfer pricing për transaksionet e kontrolluara të kryera nga tatim paguesi nuk do të vlerësohen sipas analizës së krahasueshmërisë sikurse përcakton neni 36/1 dhe sipas metodës së transferimit të çmimit, sikurse përcakton neni 36/2, por sipas kriterëve të përcaktuara në marrëveshjen e lidhur ndërmjet palëve. Për realizimin e një MÇA administrata tatimore do të mbajë në konsideratë vëllimin e transaksioneve të realizuara brenda grupit, kompleksitetin e transaksionit apo rëndësinë tregtare të tij e cila do të ketë një impakt pozitiv për ekonominë e vendit, etj.

MÇA lindën për herë të parë në vitin 1991 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më pas u miratuan nga Organizata për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik (OECD), si një mjet i rëndësishëm në duart e administratës tatimore për të minimizuar problematikat që lidhen me provueshmërinë e ekzistencës së një transfer pricing. Sipas përkufizimit të dhënë nga OECD-ja, MÇA ka për qëllim të ofrojë një sërë instrumentash që synojnë të shmangin mosmarrëveshjet ndërmjet administratës tatimore dhe tatimpaguesit mbi vlerën e tatueshme të transaksioneve të kryera nga shoqëritë brenda grupit, por që janë subjekte tatimore të vendeve të ndryshme. Sipas statistikave të Komisioni Europian të publikuara në korrik të vitit 2019⁵ vërehet një rritje e zbatimit të MÇA-ve si një strument efikas për t’i paraprirë mosmarrëveshjeve në fushën e transfer pricing. Këto marrëveshje janë marrëveshje paraprake për transaksionet e kryera brenda grupit që paracaktajnë kriteret siç është metodën e transferimit të çmimit, krahasueshmëritë apo faktorët e krahasueshmërisë dhe rregullimet e përshtatshme mbi to, supozimet kritike përsa i përket ngjarjeve të ardhshme, etj⁶. Këto kriteret të paracaktuara në MÇA do të shërbejnë për të përcaktuar çmimin e drejtë për transaksionet brenda grupit⁷. E thënë ndryshe MÇA-të janë një ndërveprim i vazhdueshëm ndërmjet autoritetit tatimor dhe tatimpaguesit, të cilat kanë për qëllim, nga njëra anë, garantimin e zbatimit të parimit të konkurrencës së lirë edhe për transaksionet brenda grupit të rëndësishme dhe, nga ana tjetër, t’i paraprijnë mosmarrëveshjeve të ndryshme ndërmjet palëve duke zgjedhur bashkëpunimin ndërmjet tyre.

Përsëri, nëpërmjet MÇA-ve shmanget në mënyrë më efektive tatimi i dyfishtë, veçanërisht kur autoritetet tatimore janë palë në një marrëveshje shumëpalëshe të

⁵ https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/apa-and-map-2019-4.pdf

⁶ Udhëzimi nr. 9 datë 27.02.2015, “Mbi marrëveshjet e çmimit në avancë”, <https://www.tatime.gov.al/c/4/96/139/transferimi-i-mimit>

⁷ Idem

çmimit në avancë. Këto të fundit ofrojnë mundësinë e krijimit të një sistemi të tërë normash juridike që do të gjejnë zbatim në marrëdhënien ndërmjet palëve si një mjet efektiv për të zgjidhur paraprakisht çdo mosmarrëveshje. Marrëveshja bazohet në vullnetin e tatimaguesit dhe të autoritetit tatimor për të bashkëpunuar në identifikimin e kriterëve dhe do të shërbejë më pas si parametër vlerësimi për të gjitha transaksionet e kryera nga tatimpaguesi për një afat kohor të paracaktuar.

3. Llojet e marrëveshjeve të çmimit në avancë

Me krijimin e “*Action plan on Base Erosion and Profit Shifting*” nga Organizata për bashkëpunimin ekonomik dhe zhvillim (OECD)⁸, problematikat që lidhen me transfer pricing kanë bërë të domosdoshme rritjen e bashkëpunimit dhe të shkëmbimit të informacionit ndërmjet autoriteve tatimore të vendeve të ndryshme. Nevoja për të siguruar një kuadër tatimor të qartë dhe transparent për operatorët ekonomik dhe krijimi i një klime biznesi të përshtatshëm ka shtuar marrëveshjet dypalëshe dhe shumëpalëshe të bashkëpunimit ndërmjet vendeve të ndryshme. Ky bashkëpunim po rritet gjithnjë e më shumë, duke patur në konsideratë edhe rritjen e vazhdueshme të MÇA.

Nën një këndvështrim historik, vërejmë që shtetet kanë ecur me ritme të ndryshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë vendi i parë në botë që në vitin 1991 hartuan MÇA, ku gjerësisht gjejnë zbatim marrëveshjet unilaterale, dypalëshe dhe shumëpalëshe. Për marrëveshjet unilaterale, autoriteti tatimor mund të kërkojë një jurisdiksion të veçantë për t’i lidhur dhe mund të nënshkruhen vetëm mbasi të argumentohet pamundësia që transaksionet të mbikëqyren nga marrëveshjet bilaterale apo plurilaterale⁹. Në Europë, Gjermania rregulloi parimet e MÇA-së në vitin 2002. Në këtë vend, tatimpaguesit mund të aplikojnë për marrëveshje dypalëshe dhe shumëpalëshe të çmimit në avancë, ku këto të fundit janë kryesisht një kombinim i marrëveshjeve dypalëshe, duke nënkuptuar praninë e të paktën dy autoriteteve tatimore. Ndërsa marrëveshjet unilaterale të çmimit në avancë, në parim, nuk mund të lidhen. Përfundimisht nga ky rregull i përgjithshëm bëhet vetëm në rastin kur autoriteti tatimor gjerman nuk ka nënshkruar me autoritetin e vendit tjetër një marrëveshje dypalëshe për evitimin e tatimit të dyfishtë. Ndërsa në Itali, MÇA-të u parashikuan për herë të parë në legjislacionin e brendshëm në vitin 2003 dhe filluan zbatimin e tyre efektiv vetëm në shkurt të 2005, mbas rekomandimit të favorshëm nga ana e Këshillit Europian dhe ish-in vetëm marrëveshje të një natyre unilaterale, pra të lidhura ndërmjet autoritetit tatimor dhe tatimpaguesit rezident në Itali. Ndërkohë, Belgjika është një vend që merr pjesë në marrëveshje dypalëshe apo shumëpalëshe për evitimin e tatimit

⁸ Për më shumë mbi këtë argument, shih *Action plan on base erosion and profit*, OECD https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/action-plan-on-base-erosion-and-profit-shifting_9789264202719-en#

⁹ M. Brown, J. M. Osborn, J. Horne, T. Johnson, *Advance pricing agreements in USA* në <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1e7de79b-2625-4bc5-beae-265733b7071f>

të dyfishtë që prej vitit 2004 dhe nuk ka kufizime për marrëveshjet unilaterale, etj¹⁰. Nga shembujt e ilustruara më lart vërejmë që shtetet në legjislacionet e tyre të brendshme zbatojnë rregulla të ndryshme përsa i përket llojit të MÇA-së.

Nëse analizojmë legjislacionin shqiptar, sipas përkufizimit të pikës 2.1 të Udhëzimit nr. 9, datë 27.02.2015, MÇA-ja është “një marrëveshje procedurale ndërmjet një apo më shumë tatimpaguesve dhe një apo më shumë administratave tatimore, me qëllim zgjidhjen në avancë të mosmarrëveshjeve të mundshme të transferimit të çmimit, duke përcaktuar para kryerjes së transaksioneve të kontrolluara, një grup kriteresh të përshtatshme për përcaktimin e përputhshmërisë së këtyre transaksioneve me parimin e tregut”.

Në varësi të numrit të administratave tatimore të përfshirë në marrëveshje, kjo e fundit mund të jetë unilaterale apo plurilaterale. Marrëveshja e njëanëshe e çmimit në avancë lidhet ndërmjet autoritetit tatimor dhe një tatimpaguesi për transaksionet e kontrolluara të specifikuar¹¹. Marrëveshja *dypalëshe* e çmimit në avancë është ajo marrëveshje ku tatimpaguesi i kërkon autoritetit tatimor shqiptar të nënshkruajë një marrëveshje me një autoritet tatimor të një shteti tjetër, me qëllim evitimin e tatimit të dyfishtë për transaksionet tatimore e kontrolluara të përcaktuara¹². Marrëveshjet *shumëpalëshe* e çmimit në avancë është ajo marrëveshje ku tatimpaguesi i kërkon autoritetit tatimor shqiptar të nënshkruajë një marrëveshje me dy apo më shumë autoritete tatimore me qëllim evitimin e tatimit të dyfishtë¹³. Nëse realizohet marrëveshja me autoritetet tatimore të vendeve të tjera partnere, ajo do të shërbejë si bazë për MÇA-në që do të zbatohet në Shqipëri.

Përsa i përket vëllimit të transaksioneve, neni 5.1 i Udhëzimit nr. 9 datë 27.02.2015, përcakton se nëse palët lidhin një MÇA për një afat kohor 3 vjeçar, transaksionet e kryera nga shoqëritë brenda grupit, por subjekte të legjislacioneve të ndryshme tatimore, duhet të kalojnë vlerën e 30 milionë euro për të tre vitet të marrë sëbashku. Ndërkohë, nëse marrëveshja e lidhur ndërmjet administratës tatimore dhe tatimpaguesit është parashikuar për një periudhë 5-vjeçare, vëllimi i transaksioneve *intercompany* duhet të tejkalojë 30 milionë euro për të pesë vitet e fundit e marra së bashkë.

Vëllimi i transaksioneve nuk do të merret në konsideratë nëse ky i fundit është i një kompleksiteti të tillë që kërkon një vlerësim më të kualifikuar. Për ilustrim sjell në vëmendje, *cost sharing agreement* (marrëveshjet e ndarjes së kostove) ndërmjet shoqërive pjesë e grupit të cilat kanë për qëllim ndarjen e kostove ndërmjet tyre për krijimin e një të mire materiale apo jo materiale siç mund të jetë një patentë, një licencë, apo e një shërbimi që sjell përfitime edhe për shoqëritë e kontrolluara dhe jo

¹⁰INSIGHT: *Advance Pricing Arrangement Series—Europe (Part 1)*, në <https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report/insight-advance-pricing-arrangement-series-europe-part-1>

¹¹ Pika 2.2, shkronja a) e Udhëzimit nr. 9, datë 27.02.2015, “Mbi marrëveshjet e çmimit në avancë”.

¹² Pika 2.2, shkronja b), idem.

¹³ Pika 2.2, shkronja c), idem.

vetëm për mëmën¹⁴. Këto marrëveshje i mundësojnë shoqërive tregtare të përfitojnë një rimbursim më të shpejtë të kostove të një të mire apo shërbimi të caktuar. Qëllimi i këtyre marrëveshjeve është pasja e një efience më të mirë në përfitim e një shërbimi të caktuar siç mund të jetë përdorimi i një patente, i një teknologjie në industri apo asistencë kontabël që shoqëria pjesë e grupit, zakonisht një holding, u ofron shoqëritë të tjera të grupit. Pikërisht, mënyra e korrekte e ndarjes së kostove ndërmjet shoqërive pjesë të grupit është subjekt vlerësimi nga autoriteti tatimor dhe kërkon një vëmendje të shtuar. Në mungesë të një rregulli uniform të legjislacionit tatimor të zbatueshëm, shoqëritë do të jenë të prirura për të transferuar përfitimet e produkteve të tyre drejt vendeve me regjim tatimor të ulët e do të transferojnë kostot tek shoqëritë tatimpaguese që zbatojnë regjim tatimor më shtrëngues. Në një situatë të tillë, duke patur në konsideratë kompleksitetin e transaksionet dhe kualifikimin e nevojshëm që duhet të kenë punëmarrësit e administratës tatimore, mund të preferohet nënshkrimi i një MÇA me qëllim evitimin e transfer pricing, pavarësisht se vlera e transaksionit nuk kalon vlerën e përcaktuar në nenin 5.1 të Udhëzimit nr. 9 datë 27.02.2015.

Përsëri, vëllimi i transaksioneve nuk do të merret në konsideratë nëse transaksioni është një rëndësi të lartë tregtare apo ekonomike për Shqipërinë¹⁵. Vlerësimi nëse transaksioni është apo jo i një rëndësi të lartë tregtare apo me interes për ekonominë e vendit do të bëhet rast pas rasti duke patur në konsideratë rrethanat faktike. Është lehtësisht e kuptueshme që autoriteti tatimor, apo një autoritet tjetër shtetëror, do të ketë diskrecion në interpretimin e elementeve faktik, për të cilësuar një transaksion si të një rëndësi të veçantë. Për këtë arsye, duhet kujdes nga ana e autoriteteve tatimore në vlerësimin e kritereve që do e cilësojnë një transaksion si të një rëndësi të veçantë, në respekt të parimeve të konkurrencës së lirë në treg dhe evitimin e favorizimit të një shoqëri tregtare në dëm të shoqërive të tjera që operojnë në të njëjtin sektor. Në këtë kuadër, sjell në vëmendje faktin që, ligjvënësi European po tregon një kujdes të shtuar edhe për ndihmën shtetërore, e cilat jepet nga shtetet anëtare të BE-së në formën e një vendimi tatimor më të favorshëm me qëllim zbatimin e masave për të mbrojtur apo për të rritur sektorë të caktuar të ekonomisë kombëtare të vendit anëtar. Në mënyrë të tërthortë, një MÇA mund të krijojë lehtësira fiskale kundrejt një tatimpaguesi në dëm të tatimpaguesve të tjerë, që operojnë në të njëjtin sektor, duke shkelur për pasojë konkurrencën e lirë në treg¹⁶.

4. Jurisprudenca e Gjykatës Europiane e Drejtësisë

Mbi MÇA dhe fushën e tyre të kompetencës është shprehur edhe Gjykata Europiane e Drejtësisë. Në vendimin C-529/16 të 20 dhjetorit 2017¹⁷, Gjykata ka deklaruar se

¹⁴ Për më shumë mbi këtë argument shih *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017* në <https://www.oecd-ilibrary.org/>

¹⁵ Paragrafi 5.2 i Udhëzimit nr. 9 datë 27.02.2015

¹⁶ Për më shumë mbi këtë argument shih **Liza Lovdahl Gormsen**, *European State Aid and Tax Rulings*, Elgar online Edition, 2019.

¹⁷ Për më shumë mbi këtë vendim shih <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:62016CJ0529>

marrëveshjet mbi transfer pricing edhe pse të nënshkruara nga autoriteti tatimor nuk kanë efekte juridike përsa i përket përcaktimit të vlerës së pagueshme në marrëdhëniet me autoritetet doganore.

Në çështjen në fjalë, një shoqëri gjermane kishte blerë nga shoqëria japoneze e kontrolluar një sasi të konsiderueshme të produkteve gjysëm të punuara për t'i përdorur në procesin industrial të saj. Shoqëria mëma, në momenin e importit, deklaroi çmimet e faturuara. Këto çmime korrispondonin me çmimet e zbatuara brenda grupit, në koherencë me një marrëveshje paraprake të çmimit në avancë, të nënshkruar ndërmjet grupit dhe autoriteteve gjermane. Shumat e faturura për importuesin kontrolloheshin periodikisht, dhe sipas rastit, nëse vlerësohej e nevojshme, këto vlera korrigjoheshin, në mënyrë të tillë që, të sigurohej që çmimet e shitjes të ishin në përputhje me konkurrencën e lirë, në koherencë me parimet e OECD-së. Këto korrigjime brenda grupit në një vlerë më të lartë apo më të ulët kishin pasoja direkte përsa i përket tatimit. Në rastin në shqyrtim, mbasi ishin kryer importet, marzhi operativ i kompanisë gjermane ishte nën kufirin e synuar të vendosur, dhe për pasojë, mëma i njohu shoqërisë së kontrolluar gjermane një kredi.

Bazuar në përshtatjen e çmimit të transferimit të bërë mbas importeve, shoqëria kërkoi rimbursimin përkatës të detyrimeve doganore të paguara. Dogana e Mynihut refuzoi pretendimin e shoqërisë gjermane me arsyetimin se metoda e llogaritjes së çmimit nuk ishte në përputhje me përcaktimet e bëra në nenin 29 të Kodit Doganor, sepse çmimi që kërkohet të rimburohej nuk kishte të bënte me vlerën e transaksionit të mallrave specifike, e për pasojë kjo dispozitë nuk gjente zbatim për dërgimet e produkteve gjysëm të gatshme të blera nga shoqëria japoneze.

Pasi çështja iu shtrua për gjykim gjykatës gjermane, kjo e fundit ia dërgon për interpretim Gjykatës Europiane të Drejtësisë. Gjykata në vendimin e saj sqaroi se nenet nga 28-31 të kodit doganor gjerman duhet të interpretohen në kuptimin që ato nuk lejojnë që të vlerësohet si vlerë doganore, vlera e një transaksioni të rakorduar që përbëhet, pjesërisht, nga një shumë e faturuar fillimisht dhe e deklaruar dhe pjesërisht, nga një korrigjim forfetar i bërë pas përfundimit të periudhës së faturimit, pa qenë e mundur të dihet paraprakisht nëse në fund të periudhës së faturimit, korrigjimi do të bëhet në një vlerë më të lartë apo më të ulët.

Vendimi është i rëndësishëm por edhe hap debatin mbi problematikën e rimbursimit të vlerës doganore, në marrëdhëniet ndërmjet shoqërive pjesë e grupit. Ky vendim e kufizon fushën e zbatimit të kërkesës për rimbursimin e detyrimeve më të larta doganore edhe në rastet e defekteve të cilësisë, të dëmtimit të transportit apo defekteve në produktet e importuara, etj. E thënë ndryshe, edhe sipas Gjykatës Europiane të Drejtësisë, procedura e rimbursimit të detyrimeve tatimore, të paguara më shumë gjatë importit, do të pranohet vetëm në prani të gabimeve apo mosveprimeve të bëra në mënyrë të pavullnetshme gjatë zhdoganimit. Në këtë mënyrë, nuk ka hapësirë për të kërkuar rimbursim të mëvonshëm për të gjitha ato raste ku mbas mbylljes së importit, marrëveshja ndërmjet furnizuesit dhe blerësit, korrigjon në ulje vlerën e çmimit të deklaruar.

Ky vendim është i rëndësishëm veçanërisht nëse kemi parasysh qëndrimin e mbajtur kryesisht nga grupet e shoqërive ndërkombëtare, të cilat me arritjen e MÇA me autoritetin tatimor përkatës, kanë tendencë për ta përdorur këtë marrëveshje si çadër mbrojtëse edhe për evitimin e detyrimeve doganore.

5. Përfundime

Ndërkombëtarizimi i tregjeve dhe ndërveprimi ndërkufitar gjithnjë e më shumë në rritje i shoqërive tregtare, ku një rol të rëndësishëm e zëjnë transaksionet brenda grupit venë në dukje nevojën e nënshkrimit të MÇA-ve, si një strument efikas në përcaktimin e çmimit të drejtë. Që MÇA të jetë një strument efektiv, në koherencë me parimin e konkurrencës së lirë, kërkohet nga palët, e veçanërisht nga punonjësit e administratës tatimore, njohuri të thelluara dhe eksperiencë në këtë fushë, sa të bukur por edhe sfiduese. Identifikimi i kriterëve që do të shërbejnë si parametër vlerësimi për të gjitha transaksionet e kryera nga tatimpaguesi për një afat kohor të paracaktuar duhet t'i shërbejnë zgjidhjes paraprake të mosmarrëveshjeve duke evituar apo ulur kostot dhe reduktuar kohën për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në gjykata. Për këtë qëllim, bashkëpunimi me administratat tatimore simostra dhe trajnimi i vazhdueshëm i punonjësve të administratës tatimore shqiptare është një domosdoshmëri për t'iu përgjigjur me eficiencë sfidave dinamike të tregut. Gjithashtu, nisur dhe nga eksperiencia e vendeve të tjera, duhet patur kujdes që nënshkrimi i një MÇA të mos kthehet në një strument favorizues për një subjekt të caktuar në dëm të shoqërive të tjera që operojnë në të njëjtin sektor, në shkelje të parimit të konkurrencës.

6. Referenca

A. Kromiçi, "Legislacioni Shqiptar mbi transferimin e çmimeve" artikull shkencor botuar në Revistën e Fakultetit të Drejtësisë, UT, "Studime Juridike, ISSN -2220-3990, 2016;

L. L. Gormsen, "European State Aid and Tax Rulings", Elgar online Edition, 2019;

M. Brown, J. M. Osborn, J. Horne, T. Johnson, *Advance pricing agreements in USA* në <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1e7de79b-2625-4bc5-beae-265733b7071f>;

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017 në <https://www.oecd-ilibrary.org/>;

Action plan on base erosion and profit, OECD https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/action-plan-on-base-erosion-and-profit-shifting_9789264202719-en#;

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/apa-and-map-2019-4.pdf;

Advance Pricing Arrangement Series—Europe (Part 1), në <https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report/insight-advance-pricing-arrangement-series-europe-part-1>;

Vendimi C-529/16 i 20 dhjetorit 2017 i Gjykatës Europiane të Drejtësisë në <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:62016CJ0529>;

Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat" të ndryshuar, ndryshuar me Ligjin nr. 42/2014 dhe Udhëzimin nr. 16, datë 18.6.2014 "Për transferimin e çmimit" në <https://www.tatime.gov.al/c/4/96/139/transferimi-i-mimit>;

Udhëzimi nr. 9 datë 27.02.2015, "Mbi marrëveshjet e çmimit në avancë", <https://www.tatime.gov.al/c/4/96/139/transferimi-i-mimit>;

Cite this article as: Kromici, A. RËNDËSIA E MARRËVESHJES TË ÇMIMIT NË AVANCË. Albanian Socio-Economic Journal, 2021, Issue 3, pp. 50-58.